

Big Techs e a manipulação digital

O novo império sem fronteiras do século XXI

Carolina Meleiro Leirinha
doi: 10.5281/zenodo.15866344

A recente afronta do antigo Twitter, hoje denominado X de propriedade do bilionário Elon Musk, à Justiça Brasileira evidencia mais um sintoma do verdadeiro poder que as big techs ergueram sob o mundo, operando acima das leis nacionais sem qualquer obrigação de prestação de contas à sociedade que impactam. Google, Meta, Amazon, Microsoft e Apple acumularam nas últimas décadas uma força de poder que passa agora a transcender os Estados-nação, detendo um valor de mercado hoje próximo a US\$ 10 trilhões (maior que o PIB da América Latina)^[1] e desafiando governos e instituições globais. Assim, fica evidente que a problemática não se trata somente do grande poder econômico, mas também político.

O Poder Econômico e o Monopólio da Informação

Para além da concentração de mercado e aniquilação da concorrência, hoje, essas corporações moldam a informação, o consumo e o comportamento social, tornando-se verdadeiras ameaças aos rumos das democracias. É o caso do Google, que detém praticamente o monopólio dos mecanismos de busca. O que Zuboff chama de “capitalismo de vigilância” não é uma metáfora exagerada^[2], mas a realidade cada vez mais escancarada: nossas preferências, dados, hábitos e rotinas são monitorados e utilizados para fins lucrativos, comerciais e políticos, com ou sem nosso consentimento. Mas esse fenômeno vai além da mera coleta de dados — trata-se de um verdadeiro aparato global de modificação comportamental, o motor de crescimento do capitalismo de vigilância. Mais do que coletar dados, essas empresas manipulam comportamentos, transformando a publicidade em um sistema de controle remoto de indivíduos^[2].

Algoritmo Como Instrumento de Controle

É verdade que muitos de nós reconhecemos esse fato e o aceitam, mas com que capacidade podemos nos dizer conscientes de seus riscos? Entender que, ao consumir conteúdos de moda, por exemplo, abrimos espaço para que as big techs colem nossas preferências e apresentem cada vez mais vídeos e fotos que nos inspirem a montar looks pode nos fazer pensar: “que mal isso tem?”. Porém, não fica claro para nós o quanto esses algoritmos modificam e instigam nosso pensamento ao ponto de nos fazer

acreditar que precisamos — e não apenas desejamos — consumir. O poder instrumentário das big techs opera silenciosa e remotamente, moldando nossas vontades sem que sequer percebamos. Essa engenharia da ignorância — projetada para que nunca compreendamos totalmente como somos influenciados — se traduz na dominação absoluta do espaço digital, transformando a esfera pública em um experimento de manipulação em larga escala^[3].

No mundo capitalista, a informação também se torna mercadoria, e as big techs emergem como verdadeiros vendedores do saber. O que entra em jogo nesse contexto não é somente a regulação do setor digital, mas a própria soberania dos países e a autonomia dos cidadãos. Se não há controle sobre o que circula nas plataformas digitais e se essas empresas determinam o que é fake news ou não, como garantir um debate público equilibrado e justo? Não é por acaso que governos de diferentes nações já buscam maneiras de frear esse poder^[4]. A União Europeia, por exemplo, tem avançado em legislações para regular a atuação das big techs, e o Brasil debate medidas como a tributação extra sobre os gigantes. Mas será que isso basta?

As Big Techs e a Geopolítica Global

A verdade é que os Estados ainda não sabem lidar com essa convergência de poder. O espaço digital tornou-se um território à parte, onde essas empresas são legisladores, juízes e executores. O que antes poderia ser entendido como uma nova era do mercado digital se revela, na verdade, como uma era de conquista. Fica claro seu enorme poder político com a entrada de Elon Musk para o atual governo norte-americano, representando, para quem quiser ver, a influência das big techs na política global^[5]. Na posse de Donald Trump, Musk, Bezos e Zuckerberg fizeram questão de marcar presença. A mensagem passada por eles nesse momento foi para as legiões capitalistas, principalmente da extrema-direita (com o gesto inadmissível que Musk simbolizou): chegou nossa hora, não precisaremos mais disfarçar nossas crenças e objetivos. E os liberais centristas não querem enxergar isso, pois, em grande parte, foram responsáveis por permitir que chegássemos a esse ponto, com anos de políticas que pregavam o lucro e a produtividade acima de tudo e aprofundaram a desigualdade e a pobreza. Musk é a personificação desse resultado frustrante de 40 anos do neoliberalismo, agora em formato de ditadura autoritária dos bilionários.

O controle absoluto — tanto físico quanto virtual — dos meios de telecomunicação de massa obtido pelas big techs representa uma direta ameaça à soberania dos países no

cenário geopolítico contemporâneo, evidenciado também na dependência crescente das infraestruturas digitais para a condução de estratégias de manutenção da segurança nacional, incluindo estratégias militares. Um exemplo paradigmático é o papel desempenhado pela Starlink na guerra da Ucrânia e a capacidade de Musk de interromper unilateralmente o acesso ucraniano à rede, deixando claro como as decisões de atores alheios ao controle estatal podem determinar o curso de conflitos armados, convertendo o domínio privado das telecomunicações em instrumento de coerção geopolítica. O posterior recuo de Musk não atenua a questão central e cumpre o papel do aviso que ele quis dar: a soberania nacional e a capacidade de autodefesa dos Estados estão cada vez mais submetidas à vontade dos detentores da tecnologia e dos meios de comunicação, cujos interesses nem sempre coincidem com os princípios democráticos.

O Futuro da Soberania Digital

Se nada eficaz for feito, veremos a consolidação de um novo modelo de dominação global das tecnologias. Tributar empresas é um passo necessário, mas insuficiente se não acompanhado de uma regulamentação rigorosa, que imponha limites e mecanismos de controle de atividades. A pergunta que fica é: aceitaremos ser governados por corporações que sequer reconhecem a legitimidade de nossas próprias leis? Afinal, como previu Zuckerberg, "a privacidade é o futuro"^[6], mas esse futuro está longe de significar um mundo mais seguro, e sim um mundo onde a ignorância sobre a vigilância digital será cada vez mais profunda e irreversível.

Referências

1. MOROZOV, Evgeny. **Big Tech**: a ascensão dos dados e a morte da política. Rio de Janeiro: Ubu, 2018.
2. ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.
3. ORLOWSKI, Jeff (Direção). **O dilema das redes** [documentário]. Produção: Larissa Rhodes. Estados Unidos: Netflix, 2020.
4. ZAKARIA, Fareed. The rise of illiberal democracy. **Foreign Affairs**, v. 76, n. 6, nov./dez. 1997, p. 22-43.
5. SULEYMAN, Mustafa; BHASKAR, Michael. **A próxima onda**: tecnologia, poder e o maior dilema do século XXI. São Paulo: Record, 2023.

6. ZUCKERBERG, Mark. The Privacy-Focused Vision for Social Networking. **Facebook Newsroom**, 6 mar. 2019. Disponível em: <https://about.fb.com/news/>. Acesso em: 02 abr. 2025.